

ETNOLOŠKO NASLJEĐE ROŽAJSKOG KRAJA

Značajan dio rožajske kulturne baštine čini bogato etnološko nasljeđe. Primjenjujući znanja, iskustva i muzeološki predviđene istraživačke metode, uspjelo se u misiji očuvanja etnografskog fonda s ove teritorije radom Zavičajnog muzeja “Ganića kula” Rožaje, koji je osnovan 26. aprila 1991. godine i tokom trideset tri godine postojanja postao je jedna od najvažnijih ustanova kulture u Rožajama, a mogu reći i šire. Datum osnivanja značajan je za historiju Muzeja i opštinu Rožaje.

Cilj ovog stručnog teksta je da se ukaže na značaj etnografske zbirke Zavičajnog muzeja, odnosno etnološkog i nematerijalnog nasljeđa ovog kraja. Također, cilj mi je i popularizacija kulturoloških, etnoloških i kulturno-historijskih vrijednosti zavičaja.

U Zavičajnom muzeju “Ganića kula” Rožaje čuva se vrijedna etnografska građa iz 19. i 20. vijeka koja opisuje narodni život, običaje i kulturu stanovanja i odijevanja ovog područja u prošlosti. Zbirka je nastajala i obogaćivala se na različite načine: otkupom, poklonima, kao i realizacijom Programa sakupljanja muzejske građe, koji se sačinjava na pet godina. Etnografska zbirka u našem Muzeju je najbrojnija i sadrži 437 muzejska predmeta. Prema funkciji i vrsti materijala predmeti su razvrstani u kolekcije za proizvodnju tekstila, privredu, pokućstvo i posuđe, pribor za uživanje duvana, upotrebnii tekstil, tekstilno pokućstvo, gradske i seoske nošnje, ženski nakit i zanatske rukotvorine. Etnografska zbirka muzeja u Rožajama utemeljena je na terenskom radu i istraživanju u lokalnoj zajednici, a prikazuje materijalnu, duhovnu i kulturološku osobenost rožajskog stanovništva.

Predmeti ove zbirke koji se nalaze u Stalnoj postavci muzeja prezentuju materijalnu i nematerijalnu baštinu ovog područja.

Posebna karakteristika kraja je tkanje ćilima, jednog od najstarijih ženskih zanata u rožajskom kraju. Ćilim je tepih, izatkana prostirka od vune. Tkalo se navertikalnom razboju. Upotrebna vrijednost ćilima bila je višenamjenska: služio

je za prekrivanje unutrašnjih prostorija, podova i mindera. Ćilim vijenac najviše je zastupljen u Rožajama. Prilikom njegove izrade upotrebljava se više od deset boja. Centralni dio ćilima odrađen je u obliku vijenca, a rubni dio u obliku lista. Ćilimarstvo u ovim krajevima ima dugu tradiciju i prenosi se na mlađu žensku populaciju, i kao takvo, ima historijsku vrijednost i zaslužuje da dobije status nematerijalnog kulturnog dobra.

U rožajskom muzeju nalaze se i drugi predmeti iz etnografske zbirke, a kojima želim dati posebnu pažnju i koji su veoma oskudno publikovani. Riječ je o predmetima namijenjenim za darivanje: bošča, vezena krpa ili marama u kojoj djevojka stavlja *boščaluk*, dar za budućeg muža, svekra i djevera, i *jagluk*, marama izvezena zlatnom žicom, izrađena od finog bež. U Rožajama je ranije vez bio dosta zastupljen. On je bio svojevrsan izraz umijeća vezilje, a ujedno je bio i statusni simbol, jer je kvalitet potke i konca za vez bio uslovljen imovnim stanjem vezilje ili djevojke koja bi bila naručilac vezenog predmeta. Ukrašavali su se stolnjaci, ukrasni peškiri, jastuci i drugi tekstili pokućstva.

U kolekciji namještaja izdvajaju se *sehare*, jedan od najstarih predmeta u ovoj zbirci. Služila je za donošenje nevjestinog ruha u kuću mladoženje. Za izradu *sehare* najviše je korišćeno čamovo, bukovo, borovo, orahovo i jasenovo drvo.

U izložbenom prostoru muzeja izloženo je pokućstvo i posuđe iz ruralnog i urbanog enterijera. Metalno pokućstvo gradskog stanovništva je *mangal*, metalna posuda sa postoljem kružnog oblika koja se sastoji iz dva dijela, izrađen od mesinga i gvožđa, a služio je za kuhanje kahve. U kolekciji posuđa ističe se *sahan*, posuda od metala i bakra, u obliku tanjira, za serviranje hrane, najčešće sarme i dr. Zatvara se poklopcem koji je bio u ulozi čuvara toplote.

Rožajski kraj bogat je narodnom nošnjom, a Muzej u svojim fondovima pohranjuje vrijedne primjerke, od kojih izdvajam *žensku bošnjačku gradsku nošnju*, koja se sastoji od: šamije, jeleka, košulje svilenice, dimija i pačaluka (donji, ukrasni dio nogavica na dimijama, trouglastog oblika, rađeni posebno od gajtana ljubičaste i zelene boje). *Seoska ženska nošnja* sadrži: fistan, zapregu i šortu, što je šivena košulja o kojoj se malo zna. Ima duge rukave i dužine je do kukova. Oko otvora, na prednjicama i po dnu rukava, košulja je ukrašena *rešmom*, heklanom čipkom od lanenog ili pamučnog konca.

Odjevni predmeti *muške bošnjačke gradske nošnje* su: čakšire, donji dio muške odjeće, izrađene od crne čohe, prepoznatljive su po širokom struku, koji se naniže postepeno sužava u uske nogavice, košulja sa dugim rukavima, S uzdužnim prugama, tamnije i svjetlije roze boje. Preko košulje nosio se jelek bez rukava, dužine do struka, crne boje, ili fermen, ukrasni prsluk bez rukava, sličan jeleku, a dužine do struka. Preko čakšira i košulje nosio se tkani pojas od razno-

bojne vune s horizontalnim prugama žute, zelene i bordo boje. Na glavi je fes, izrađen od crnog svilenog konca, od bordo čohu.

U okviru daljeg istraživanja rožajskog kraja, planiram da obidem jedan dio seoskih domaćinstava, sa ciljem dokumentovanja i fotografisanja etnografske građe. Uložiti ću i napor da formiramo zbirku rožajskog ćilima, i uz pomoć lokalne samouprave, Ministarstva kulture i medija Crne Gore i EU fondova, u Muzeju organizujem školu tkanja ćilima i veza, kako bi se ovaj zanat prenosio i revitalizovao u Rožajama.

